

«О ПРОБЛЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ СОЕДИНЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ.»

Кенесбаева Дурдана Кенесбай кизи

Курсант 3-курса Академии МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11103192>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2024 yil

Ma'qullandi: 29-aprel 2024 yil

Nashr qilindi: 2-may 2024 yil

KEY WORDS

уголовное дело, соединение
уголовных дел, определение
территориальной
подследственности

ABSTRACT

В статье рассматриваются проблемы определения территориальной подследственности, возникающие в процессе соединения нескольких уголовных дел, возбужденные разными подразделениями органов дознания и предварительного следствия. Также предложение автора для решения последующих проблем в данной сфере.

Проведенный краткий анализ некоторых положений относительно сущности подследственности позволяет сделать предварительный общий вывод о том, что термином, наиболее адекватно охватывающим содержание искомого явления, могло бы быть понятие «полномочия», имея в виду полномочия надлежащих органов и должностных лиц по расследованию определенного круга уголовных дел. Полномочия же эти определяются законодателем от юридических свойств дел. Также подследственность нельзя отождествлять и с подведомственностью, так как подведомственностью различается круг полномочий того или иного органа государства или должностного лица по разрешению конкретных вопросов.

В современных условиях можно выделить четыре относительно самостоятельных вида подследственности: предметную, специальную, по связи дел и территориальную. Предметная подследственность предназначена для разграничения полномочий по расследованию уголовных дел между органами дознания и предварительного следствия, с одной стороны, между следователями, находящимися в различных ведомствах. По действующему уголовно-процессуальному законодательству в основу такого разграничения положен вид совершенного преступления, что находит отражение в его квалификации по уголовному закону. Отправные положения предметной подследственности закреплены в статье 345 УПК РУЗ, так как в ней указывается перечень статей по которым производятся предварительное следствие по уголовным делам тем или иным органам. Для разграничения полномочий одноименных органов следствия и дознания по расследованию уголовных дел законом установлена территориальная подследственность. Согласно ст. 346 УПК. РУЗ, предварительное расследование производится в том районе, где совершено преступление. И в некоторых

случаях в целях обеспечения наибольшей быстроты, объективности и полноты расследования оно может производиться по месту обнаружения преступления, а также по месту обнаружения преступления, а также по месту нахождения подозреваемого, обвиняемого или большинства свидетелей. Следовательно, основным признаком, определяющим территориальную подследственность является, как прямо вытекает из закона, место совершения преступления. Вопрос же определения места совершения материальных составов преступлений тогда, когда места совершения общественно опасных действий (бездействия) и наступления преступного последствия не совпадают, а также при совершении длящихся, продолжаемых преступлений, при совершении преступления в соучастии и в некоторых других случаях трактуется различными авторами неоднозначно.

Так, по мнению ряда ученых в материальных составах преступлений, если места совершения общественно опасных действий (бездействия) и наступления преступного последствия не совпадают, то место совершения преступления там, где совершены действия, приведшие к наступлению преступного результата.

С другой стороны, высказано также мнение, в соответствии с которым для преступлений, состав которых включает наступление общественно опасного последствия (убийство, нанесение телесных повреждений, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации на транспорте, причинившие тяжкие последствия и т.п), местом совершения, как правило, следует считать место наступления этого последствия. Данная точка зрения может быть признана правильной только для тех вариантов, когда преступное последствие наступило там, где были совершены общественно опасные действия (бездействие). Если же место совершения общественно опасных действий и место наступления преступного последствия не совпадают, то в этих случаях местом совершения преступления следует считать, то где были совершены общественно опасные действия (бездействие), приведшие к наступлению преступного результата.

Также особого внимания для рассмотрения заслуживает вопрос о соединении уголовных дел, возбужденных по месту совершения преступлений на территориях различных районов, областей и городов. В уголовно-процессуальном законодательстве этот вопрос надлежащим образом не регламентируется. В ст 332 УПК имеется, к примеру, лишь указание о том, что «объединение и выделение дел производится по постановлению дознавателя, следователя, прокурора или по определению суда». А на наш взгляд этой нормой можно руководствоваться только тогда, когда совершено преступление одним и тем же лицом на территории одного района. В случае совершения одним и тем же лицом на разных территориях по одному факту преступления, то все материалы по данному факту объединяются уже на стадии доследственной проверки, позже вышеуказанные материалы отправляются в большинство случаев либо по месту совершения данного факта, то есть по месту начала совершения общественно опасных деяния, либо по месту жительства подозреваемого. Тут нет конкретных норм, регламентирующие данные процессуальные действия, следовательно на практике опираются. Есть ситуации, когда невозможно или усложнено определение точного места совершения (завершения) преступления на первоначальной стадии расследования бывает сложно или практически невозможно. Примерами могут быть:

похищение груза по пути следования поезда (выявление преступления происходит на станции получателя), обнаружение трупа и др. Законодатель не дал точного ответа, как поступать в таких случаях, поэтому производство предварительного расследования происходит чаще всего на месте обнаружения преступления. Также в нормах указывается еще один вспомогательный признак, отражающий территориальную подследственность. Это может быть место совершения большей части преступлений или самого тяжкого из них.

Правоприменительная практика содержит информацию о случаях, когда в различных местах совершается равное количество преступлений, при этом их тяжесть равнозначна. Здесь специалисты руководствуются общим правилом. В соответствии с ним в процессе соединения в одном производстве уголовных дел, которые находятся под следствием разных органов предварительного расследования, подследственность определяет прокурор. Он же может учесть определенные обстоятельства, которые указывают на целесообразность производства расследования в выбранном месте, включая:

1. место нахождения обвиняемого, включая его содержание под стражей;
2. место нахождения большей части потерпевших лиц и свидетелей;
3. профессиональную подготовку следователя определенного подразделения, включая их загруженность;
4. разбросанность территорий, где были совершены преступления и др.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (1994г.)
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан (1994г.)
3. «Определение территориальной подследственности по уголовным делам о мошенничествах в социальной сфере: проблемы практики. (2015г.) Р.Р.Хасанов
4. «Теория и практика определения подследственности уголовных дел» Захаров Николай Владимирович
5. «Подследственность: понятие, аспекты использования» (2013г.) [Екатерина Свеклова-Богданова](#)
6. Курсант 3-курса Академии МВД РУз. Д.К.Кенесбаева